

Section of the conference: Educational sciences | Sekcja konferencji: Nauki o wychowaniu

How to cite: Tsykhuliak, I., Atynyan, A., & Baranov, K. (2025). Study of Challenges and Opportunities for the Development of Education in Ukraine in the Context of Geopolitical Dilemmas. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15254721>

Study of Challenges and Opportunities for the Development of Education in Ukraine in the Context of Geopolitical Dilemmas

Ivan Tsykhuliak¹, Armen Atynian², Kyrylo Baranov³

¹Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Interregional Academy of Personnel Management, Zhytomyr, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-8931-5951>

²Ph.D., Associate Professor, Department of Construction Production Technology, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-6667-6869>

³Graduate Student, Department of Construction Production Technology, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0004-9596-8395>

Accepted: March 19, 2025 | **Published:** April 1, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The paper examines the main aspects and new components of the environmental structure in the system of general secondary and out-of-school education. Building on the analysis of personal and productive interactions with the social environment, as discussed in the works of Ukrainian and foreign scientists, the author provides their interpretation. It is determined that educational transformations represent a dynamic blend of knowledge about social life and self-awareness, along with a system of skills necessary for effective engagement with the surrounding social environment.

Keywords: educational environment, educational institution, students, educational development, successful learning, educational areas.

Вступ

Досягнення успіху та реалізація життєвих планів, зокрема щодо освіти, в сучасному плінному й непередбачуваному світі багато в чому залежать від здатності людини гармонійно взаємодіяти з оточенням. Це включає вміння комунікувати з різними людьми, знаходити спільну мову, приймати конструктивні рішення, робити вибір у різних життєвих ситуаціях, ефективно працювати в команді заради особистого розвитку і покращення суспільного середовища (Краснощок, & Кравцова, 2024).

У нинішньому світі, що швидко змінюється, освіта займає ключову роль у формуванні майбутнього. Освітня система завжди визначала знання, вміння та цінності молодого покоління. Проте глобальні виклики щодо екології, соціальної нерівності, технологічного прогресу та кризи цінностей змушують реформувати освіту. Світова освітня спільнота, бізнес-сектор, державні органи та різноманітні експерти спільно шукають нові тренди, моделі та методики для гармонізації освітніх підходів, особливо у сфері вищої освіти (Vnukova, & Sotska, 2023).

Дослідження моделей вищої освіти в Україні, які розвиваються в сучасних умовах, заслуговують на особливу увагу через потребу адаптації освітньої системи до поточних суспільно-економічних змін. Виклики, з якими нині стикаються фахівці в галузі освіти, показують необхідність швидко реагувати та переосмислювати сучасні освітні стратегії. Зокрема, важливими для інновацій в освіті є створення нової методології цифрової освіти, використання потенціалу ІКТ, забезпечення рівного доступу до вищої освіти, узгодження глобалізації з розвитком глобальної вищої освіти, розв'язання фінансових і професійних питань, а також оцінювання і покращення якості освітнього процесу (Соболева, & Загоруйко, 2023).

Результати дослідження

Політичні трансформації в Україні суттєво позначилися на житті як дорослих, так і дітей, особливо вплинувши на систему освіти молодого покоління. У період таких змін діти опиняються серед найуразливіших верств населення. Травматичні події, постійний стрес і тривале психологічне напруження негативно впливають на їх емоційний стан й інтелектуальний розвиток. Дослідження психологів показали, що травми, спричинені політичними подіями, мають довготривалий і глибокий вплив, залишаючи наслідки на багато років. Висновки фахівців свідчать, що подібні зміни створюють значний тиск на психічне здоров'я дітей, який може зберігатися надовго (Галицька-Дідух, 2023).

Натепер, коли розвиток суспільства та швидкі зміни в освітньому просторі диктують нові вимоги, здобувачам освіти стає все важливішим оперативно освоювати різноманітний навчальний контент. Особлива увага приділяється вивченню мов, адже мова є основним інструментом для отримання та оброблення знань із різних предметних сфер. Беручи до уваги сучасні виклики, слід акцентувати на тих методах і технологіях навчання, які не лише сприяють засвоєнню матеріалу,

а й заохочують здобувачів вищої освіти до прояву їх творчих здібностей. Це включає стимулювання пошуку та дослідження оригінальних ідей, покликаних полегшити процес навчання та зробити його більш різноманітним і захопливим. Особливо актуальним це стає в умовах закладів вищої освіти, котрі прагнуть підготувати конкурентоспроможних фахівців, здатних адаптуватися до швидкоплинного світу, який потребує новаторських підходів і критичного мислення (Малик, 2024).

Крім того, важливим елементом в освітньому процесі є створення таких умов і обставин, які значною мірою сприятимуть піднесенню та розквіту внутрішньої мотивації здобувачів вищої освіти, заохочуючи їх до постійного вдосконалення і поліпшення власних знань і навичок. Необхідно, щоб ці умови містили широкі можливості для творчого розвитку, самовираження та глибокого критичного мислення. У результаті цього освітній процес має стати всеосяжним та багатограним механізмом, який не тільки забезпечує здобуття необхідних професійних компетентностей, а й активно сприяє всебічному розвитку кожного здобувача освіти, розкриваючи його потенціал у повній мірі (Хайруліна, 2023).

Упродовж останніх кількох років вітчизняні науковці зробили помітний внесок у вивчення різноманітних аспектів освіти. Зокрема, Зеленко (2023) розробила практичні рекомендації для педагогів, спрямовані на створення безпечного та комфортного освітнього середовища в середніх школах. Коцур (2023) досліджує, як політичні зміни можуть вплинути на психологічний стан і психічне здоров'я здобувачів освіти в загальноосвітніх закладах. Також варто відзначити роботу Кремень (2022), який провів аналіз змін у психологічному стані дітей військовослужбовців, що значний час провели в умовах бойових дій. Його дослідження підтримується аналогічними висновками інших експертів у галузях психології та педагогіки, які також вивчають цю важливу тему.

Згідно з проведеними дослідженнями та активним залученням наукової спільноти до процесу вдосконалення освітньої сфери, Мулінар (2023) ініціював запровадження новаторських підходів у розвиток освіти. Ці інноваційні підходи покликані відкрити нові перспективи та можливості для розроблення сучасних освітніх аспектів, що сприяють поліпшенню якості навчання та адаптації освітніх програм до вимог сучасного світу (рис. 1) (Воротникова, 2023).

Рисунок 1

Нові освітні аспекти

Джерело: власна розробка авторів

Ефективність нових підходів у навчанні залежить від подачі навчальних матеріалів і контролю за дотриманням освітньої програми, які забезпечують зручний зв'язок із викладачем. Ці зміни акцентують увагу на самостійній роботі здобувачів освіти, де викладач виступає в ролі наставника, що організовує самостійне навчання і сприяє розвитку професійних навичок і творчого потенціалу (рис. 2) (Решетилів, 2022).

Рисунок 2

Нові освітні аспекти

Джерело: власна розробка авторів

Висновки

Освітні реформи виступають ключовим елементом у розвитку суспільства та системи освіти в Україні. Вони сприяють ширшому доступу до освіти для великої кількості її здобувачів, дозволяючи їм навчатися в зручний час та в індивідуальному темпі без обмеження процесу професійного розвитку. Ефективне запровадження цих реформ вимагає значних організаційних зусиль і відповідних інвестицій у технології та підтримку освітнього процесу. Вкрай важливо гарантувати високу якість освіти, беручи до уваги психологічні та соціальні аспекти навчання. Основні переваги такої освітньої моделі полягають в її гнучкості, можливості вибору місця й темпу навчання, а також у впровадженні сучасних технологій і мультимедіа. Попри численні переваги, нова модель освіти стикається з певними викликами, зокрема складністю виявлення освітніх змін. Для подальшого вдосконалення освітньої системи в Україні необхідно проводити комплексні дослідження в різних напрямках, включаючи оптимізацію навчальних матеріалів, підвищення ефективності системи оцінювання та розроблення інноваційних технологій для онлайн-навчання. Прогрес у впровадженні нової моделі навчання має потенціал для вдосконалення української освітньої системи та підвищення її конкурентоспроможності на міжнародному рівні. Перспективні напрями досліджень можуть охоплювати аналіз викликів і труднощів, з якими стикаються здобувачі вищої освіти в процесі навчання, а також розроблення рекомендацій для їх ефективного подолання.

Література

- Воротникова, І. П. (2023). Професійний розвиток вчителів природничої та математичної галузей з використанням штучного інтелекту. *Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету*, (15), 18-34. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2023.152>
- Галицька-Дідух, Т. В. (2023). Використання віртуальної та доповненої реальності в українській освіті. *Академічні візії*, (22). <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/505>
- Зеленко, І. П. (2023). Особливості онлайн-медіа. *Наукові записки. Серія: Право*, (14), 104-108. <https://surl.li/lfrhas>
- Коцур, Л. М. (2023). Державна інформаційна політика України: теоретико-методологічні парадокси воєнного часу. *Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення*, (4), 52-60. <https://surl.lu/gffinr>
- Краснощок, І. П., & Кравцова, Т. О. (2024). Формування соціальної компетентності підлітків у середовищі закладів загальної та позашкільної освіти. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*, (216), 211-217. <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-216-211-217>
- Кремень, В. Г. (2022). Педагогічна наука для розбудови нової країни. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 4(2), 1-6. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4201>
- Малик, В. М. (2024). Сучасні технології іноземних мов на немовних спеціальностях. *Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки*, (55), 90-100. <https://surl.li/utpnuk>
- Решетилів, К. В. (2022). Упровадження дистанційної моделі навчання як виклик розвитку освіти в Україні. *Академічні візії*, (13). <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/339>
- Соболева, С. М., & Загоруйко, Н. М. (2023). Моделювання та прогнозування стану вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів XXI століття (український досвід). *Академічні візії*, (15). <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/95>
- Хайруліна, Н. Ф. (2024). Використання штучного інтелекту під час вивчення іноземних мов здобувачами вищої освіти в процесі її фахової підготовки. *Теорія і методика навчання. Габітус*, 70(2), 32-36. <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2024/70.2.6>
- Vnukova, N., & Sotska, H. (2023). Transformaion of education to achieve sustainable development goals 2030: a new pedagogical paradigm. *Chair Journal Lifelong Professional Education in the XXI Century*, 1(7), 7-21. [https://doi.org/10.35387/ucj.1\(7\).2023.7-21](https://doi.org/10.35387/ucj.1(7).2023.7-21)